

Protocolo para la Atención Psicosocial a Víctimas de Conflicto Armado.

Guía para organizaciones sociales del Coordinador
Nacional Agrario (CNA) - Cauca 2020.

Equipo técnico

Diana Isabel Girón Madroñero

Psicóloga, Candidata a Magíster en Salud Pública. Docente investigadora de la Fundación Universitaria de Popayán.

María Alejandra Ceballos Casas

Psicóloga, Mg. en psicología de la salud. Docente investigadora de la Fundación Universitaria de Popayán.

Angela Patricia Girón Ojeda

Psicóloga, Esp. Procesos Humanos y Desarrollo Organizacional. Sublíder Semillero de Investigación. Fundación Universitaria de Popayán.

Claudia Lorena Burbano García

Psicóloga, Esp. en Aprendizaje Escolar y sus Dificultades, Mg. en Educación, Candidata a Doctora en Educación. Docente investigadora de la Fundación Universitaria de Popayán.

Yazmin Fernanda Ortega Gómez

Psicóloga en formación en la Fundación Universitaria de Popayán.

Lesly Manuela González Ibarra

Psicóloga en formación en la Fundación Universitaria de Popayán.

Claudia Lorena Palechor Chicangana

Psicóloga en formación en la Fundación Universitaria de Popayán.

Jessica Tatiana Navia Gómez

Psicóloga en formación en la Fundación Universitaria de Popayán.

Isabella Villota Trochez

Psicóloga en formación en la Fundación Universitaria de Popayán.

Juan David Oviedo Mayorga

Psicólogo, Joven Investigador del programa de Psicología, Fundación Universitaria de Popayán.

Equipo Político

Oscar Jair Navia Ijaji

Coordinación Departamental, Coordinador Nacional Agrario Cauca.

María Leonor Yonda Coordinación departamental coordinador nacional agrario Cauca,
Coordinadora equipo derechos humanos coordinador nacional agrario Cauca.

Henry Andrés Agudelo Comisión política proceso de la cordillera El Tambo y Argelia,
Cauca.

Pablo Hugo Mosca Pedroza. Comisión política proceso de la cordillera El Tambo y
Argelia, Cauca.

Domingo Vásquez Ocoro. Comisión política proceso de la cordillera El Tambo y Argelia,
Cauca.

Víctor Andrés Armero Hernández. Comisión política proceso de la cordillera El Tambo y
Argelia, Cauca.

Introducción

El conflicto social y armado en Colombia es una problemática que trae consigo múltiples afectaciones a los individuos, la familia y la sociedad, razón por la cual el estado y las instituciones deben procurar brindar una atención integral a las personas víctimas. Es así como se plantea desde la legislación colombiana un Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI) que busca atender las necesidades de quienes han sido afectados por los diferentes hechos victimizantes. Este programa puede ser adaptado de acuerdo con las particularidades del contexto y se orienta hacia dos ejes, uno relacionado con la atención integral en salud y el otro dirigido hacia la atención psicosocial.

El propósito de este documento es proporcionar una guía de atención y orientación a víctimas del conflicto armado con enfoque psicosocial que acuden al equipo de apoyo de derechos humanos del Coordinador Nacional Agrario – CNA, Cauca. El presente protocolo se estructura en 6 apartados, los cuales contienen los objetivos, contextualización, marco legal y conceptual y las especificaciones de la ruta de atención, finalmente se presenta la ruta de atención a nivel nacional y el directorio de las entidades involucradas en el proceso de atención integral a víctimas del conflicto armado.

Tabla de contenido

1	Contextualización.....	6
2	Objetivo general.....	7
2.1	Objetivos específicos	7
3	Marco legal.....	8
3.1	Hechos victimizantes de acuerdo con la ley 1448 de 2011.....	8
3.2	Acciones en el componente psicosocial	8
4	Marco conceptual	9
4.1	Enfoque diferencial	9
4.2	Modelo Ecológico de Bronfenbrenner.....	9
4.3	Calidad de vida.....	10
4.4	Satisfacción de necesidades, servicios básico y seguridad.....	10
4.5	Salud mental	11
4.6	Trastornos psicosociales.....	11
4.7	Intervención en crisis	12
4.8	Atención psicosocial.....	13
4.9	Acompañamiento psicosocial.....	13
4.10	Apoyo social	13
5	Alcance de intervención PAPSIVI	14
5.1	Generalidades de la ruta de atención psicosocial.....	15
5.2	Especificaciones de la Ruta de atención psicosocial	16
5.3	Ruta de Atención y Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI)	18
5.4	Directorio de entidades involucradas	20
6	Referencias bibliográficas.....	22

1 CONTEXTUALIZACIÓN.

El Coordinador Nacional Agrario (CNA), es una asociación nacional campesina constituida por diferentes organizaciones de base en búsqueda del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos políticos, la defensa del territorio y una vida digna. Hay que destacar que el CNA está integrado por nueve secretarías, que son; secretaria de economía propia, secretaria de guardia protección derechos humanos y paz, secretaria interétnica, secretaria de trabajo internacional, secretaria de mujeres y secretaria de jóvenes, secretaria de organizaciones, secretaria de tierras territorios minero-energético y ambiental, finalmente, secretaria de formación y comunicación. Cabe resaltar que este protocolo se llevara a cabo con algunas organizaciones que hacen parte de la seccional Cauca, ubicadas en la cuenca alta y media del río Micay, se precisan a continuación: Asociación de Veredas Construyendo Futuro (ASVECOF), Asociación Campesina, Agroambiental y Minera (ACAAMI), Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL) y Consejo comunitario AFRORENACER.

En primer lugar, la Asociación de Veredas Construyendo Futuro (ASVECOF) pertenece al corregimiento El Plateado-Cauca (municipio de Argelia) y se encuentra integrada por las veredas: la Ceiba, las Vegas, el Pinche, Santa Clara, La Balastrera, Lomitas, Huevo lindo, Pepinal y parte de la Hacienda de la paz. Caracterizándose por la diversidad cultural, puesto que sus habitantes son campesinos, indígenas, afro, mestizos y personas en situación de discapacidad, quienes han sido afectados por la guerra. Adicionalmente ASVECOF, cuenta con un grupo de personas que desempeñan el rol de guardia campesina, la cual, en articulación con las cinco organizaciones de la cuenca alta y media del río Micay, se encargan de la defensa de sus territorios, debido a las amenazas por parte de actores externos que atentan contra la integridad y la vida de sus habitantes.

Por otro lado, la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL) nace a raíz de diferentes amenazas en la región y el desarrollo de ciertas necesidades a causa del abandono estatal, principalmente en cuanto a educación, salud, vivienda, vías y electrificación. Dicha asociación está ubicada en el municipio de Argelia y vela por la defensa del territorio en conjunto con las guardias campesinas, las cuales fortalecen los procesos organizativos y las instituciones educativas, a través de capacitaciones. Además, ASOCOMUNAL, cuenta con líneas de trabajo, entre ellas: la defensa del territorio, de la vida, de los derechos humanos, formación y capacitación para los colectivos al interior de esta y para las Juntas de Acción Comunal (JAC), el tema productivo, de incidencia en el ámbito institucional y un eje de movilización, considerando que existe la necesidad no solo de estar en el territorio, sino también de buscar maneras de expresión para exigir los derechos del mismo.

En este orden de ideas, se destaca que la Asociación Campesina, Agroambiental y Minera (ACAAMI), está compuesta por población perteneciente del corregimiento de Huisito, municipio del Tambo (Cauca), siendo este un proceso organizativo el cual tiene como principio fundamental la defensa del territorio, la exploración de alternativas económicas para la sustitución de cultivos ilícitos, la producción de alimentos y la consolidación de la organización social como contribución a la construcción de paz.

Finalmente, el consejo comunitario AFRO RENACER del Micay, pertenece al corregimiento de San Juan del Micay del municipio de El Tambo, Cauca, que comprende las veredas de San Juan, San José, San Francisco, Los Cedros, Honduras, Betania, Agua clara, Zabaleta y Nayita. El consejo comunitario surge bajo el marco de la ley 70 y el reconocimiento de las comunidades negras que ancestralmente han habitado el territorio. Sus principios son la reconstrucción de la identidad afrocolombiana, la lucha por la exigencia de sus derechos como comunidad étnica, la defensa de su territorio y el fortalecimiento de la autonomía propia.

Cabe resaltar que las organizaciones anteriormente mencionadas, comparten la vivencia del conflicto social y armado en sus territorios, razón por la cual, trabajan de manera articulada para fortalecer el tejido social, proteger la vida de sus comunidades y garantizar la pervivencia de su identidad.

2 OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una guía de atención y orientación a las víctimas del conflicto armado con enfoque psicosocial, que acuden al Coordinador Nacional Agrario (CNA) – Cauca

2.1 Objetivos específicos

Orientar al talento humano del equipo de derechos humanos del Coordinador Nacional Agrario (CNA) - Cauca, para la atención psicosocial con enfoque diferencial como medida de asistencia y soporte a víctimas del conflicto armado.

Definir la ruta integral de atención que orientará las acciones del equipo de derechos humanos del Coordinador Nacional Agrario (CNA) – Cauca, en el marco de la atención psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado.

Establecer el mínimo de integrantes del Equipo interdisciplinario de derechos humanos del Coordinador Nacional Agrario (CNA) – Cauca, que realizará la atención psicosocial a las personas víctimas del conflicto armado.

3 MARCO LEGAL

Los programas de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado - PAPSIVI conforme al artículo 137 de la ley 1448 de 2011, en el cual se enmarca el derecho de las víctimas a la asistencia, atención y reparación.

3.1 Hechos victimizantes de acuerdo con la ley 1448 de 2011.

- Desplazamiento forzado
- Homicidio
- Amenaza
- Desaparición forzada
- Acto terrorista
- Abandono o despojo de tierras
- Delitos contra la libertad e integridad sexual
- Secuestro
- Tortura
- Accidentes por minas antipersona, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados
- Reclutamiento forzado

3.2 Acciones en el componente psicosocial

- Se hace énfasis en la adopción de prácticas y procedimientos que eviten la reexperimentación del evento sufrido.
- Generar acciones que promuevan la protección de la integridad psicosocial y mental, tanto de la víctima como sus familiares, mediante prácticas integrales y oportunas acorde con la situación de la persona.
- Fortalecer la autonomía e inclusión en acciones para el desarrollo integral de las personas.

La atención en salud a las personas víctimas del conflicto armado se basa en los siguientes principios según el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado.

- Acción sin daño
- Dignidad
- Buena fe
- Igualdad
- Enfoque diferencial
- Participación conjunta.
- Respeto mutuo.
- Complementariedad.
- Colaboración armónica.

- Derechos de las víctimas.
- Protección integral.

4 MARCO CONCEPTUAL

4.1 Enfoque diferencial

A partir de la perspectiva de Colombia como Estado social de derecho, el enfoque diferencial considera una categorización de grupos poblacionales de protección especial correspondiente a la dirección de acciones y políticas que debe desarrollar el individuo, la sociedad y el estado respectivamente (Rosero-Labbé y León Díaz, 2013; Sistema Estadístico Nacional De Colombia, 2020). A continuación, se relaciona los siguientes grupos poblacionales que se considera en este enfoque, según Forero-Salcedo (2019).

- *Ciclo vital* [niños, niñas, adolescentes y personas mayores].
- *Discapacidad* [personas en condición de discapacidad física o mental o con habilidades o capacidades especiales].
- *Pertenencia étnica* [indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; gitanos – Rom].
- *Género* [mujeres; grupo LGBTI: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales].
- *Condición económica* [persona habitante de calle o en extrema pobreza].
- *víctimas del conflicto armado* [personas en situación de desplazamiento, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos].
- *Marginación y exclusión social* [personas privadas de la libertad] (p.52).

4.2 Modelo Ecológico de Bronfenbrenner

Para poder intervenir adecuadamente en las poblaciones comprendiendo sus necesidades y particularidades, se hace necesario posicionarse desde un modelo teórico que incluya las circunstancias y el contexto en el que se desarrollan. Tal como lo plantea Garita (2013) “En el caso de la orientación, (las) demandas conllevan a focalizar en acciones que promuevan el bienestar personal y colectivo” (p. 02). Es por esta razón que el modelo ecológico que propuso Bronfenbrenner se inscribe en un marco ecológico que permite entender al ser humano desde las diferentes interrelaciones que se dan en los contextos a los que pertenece.

Este modelo plantea cinco niveles del más grande al más pequeño en el que todos intervienen en la manera de actuar de individuos y comunidades, dándole paso a intervenciones y orientaciones más amplias, superando el reduccionismo de otros modelos. De esta manera Bronfenbrenner plantea en primer lugar un *Microsistema*,

en el que la persona se desenvuelve cotidianamente y sus relaciones son más íntimas, por ejemplo; la familia, alguna comunidad religiosa a la que pertenece o el colegio. En segundo lugar, se ubica el *Mesosistema*, el cual contempla la interrelación generada entre dos o más microsistemas, es decir cómo interactúa la familia con la escuela o la familia con la iglesia. En el tercer nivel se sitúa el *Exosistema*, que está representado por aquellos escenarios en los que la persona participa directamente pero que pueden tener algún grado de incidencia como por ejemplo; el sistema educativo, los medios de comunicación y el estado. En cuarto lugar, se encuentra el *Macrosistema*, que recoge a los anteriores niveles, además de contemplar los valores sociales y la cultura. Finalmente, en el quinto nivel se define al *Cronosistema*, que tiene en cuenta las condiciones históricas y temporales en las que se dan las anteriores interrelaciones (Garita, 2013).

Lo mencionado por este modelo genera un soporte teórico para abordar los factores externos e internos que se ven involucrados en la atención psicosocial de las personas víctimas de conflicto armado que acuden por orientación, permitiéndoles comprender sus dificultades al tiempo que se da paso a la exploración de sus potencialidades.

4.3 Calidad de vida

De acuerdo con el concepto de calidad de vida postulado por La Organización Mundial de la salud (1996) se define como la forma en que “...el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones” (p.385). La calidad de vida, se comprende a partir de una percepción objetiva del individuo, acerca de las condiciones de vida y estado de salud (indicadores biológicos, sociales, materiales, conductuales y psicológicos) y una evaluación subjetiva de satisfacción de bienestar físico, material, social y psicológico (Urzúa, 2012).

4.4 Satisfacción de necesidades, servicios básico y seguridad

Los servicios básicos son aquellos como el agua potable, alcantarillado y la energía eléctrica con los que cuentan las familias para cumplir con un estándar de calidad de vida en sus hogares. Según Gough y Doyal (1994) existen una serie de necesidades básicas e instrumentales como: la nutrición, vivienda, empleo, ambiente físico apropiado, seguridad física y económica, educación entre otros. De acuerdo con los autores mencionados con anterioridad, la satisfacción de estas necesidades es un elemento fundamental para que los sujetos puedan participar activamente en diversas actividades de tipo social y tener la posibilidad de contribuir en la toma de decisiones colectivas.

4.5 Salud mental

La salud mental se define en Colombia a partir de la ley 1616 de 2013 o ley de salud mental, la cual postula que este concepto es definido como un derecho fundamental de los colombianos, por lo que debe ser protegido y priorizado por las entidades de salud a fin de garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas. En este sentido la salud mental al igual que el concepto de salud definido por la OMS, no se trata de un estado en el que prime la ausencia de enfermedad, sino más bien un estado dinámico que le permita a las personas interactuar de forma adecuada en el entorno en el que se desenvuelve haciendo uso de sus recursos de tipo emocional y cognitivo, contribuyendo a construir tejido social y proyectos de vida estables.

En ese orden de ideas se plantea la política pública de Salud mental en Colombia 2018, la cual postula la estrategia de generación de entornos resilientes saludables y protectores que promueven estilos de vida saludable. Por lo mencionado, las actividades de salud deben ser iniciativas intersectoriales en los territorios de las personas, familias y comunidades con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población: La promoción de la salud mental requiere la participación de sectores como; educación, trabajo, vivienda, cultura, deporte, entre otros, para un desarrollo integral de la población en su contexto (Ministerio de Salud y Protección social, 2018). La ley de salud mental además en su artículo 5, define como prioridades la promoción de la salud mental, la prevención primaria de los trastornos mentales, la atención integral en salud mental y la atención y rehabilitación psicosocial, lo cual es el centro y objetivo de esta guía.

4.6 Trastornos psicosociales

Agrupar y definir los trastornos psicosociales que afectan a una persona víctima del conflicto armado puede resultar complejo, no solo por la diversidad de hechos victimizantes sino porque el impacto que cada uno de ellos genera, varía de persona a persona de acuerdo con la gravedad del hecho, la frecuencia del mismo y la capacidad de afrontamiento de la víctima.

Así cuando la persona se ve sobrepasada en sus recursos, o cuando los recursos que utiliza no le conducen en la dirección de la solución es cuando aparece el estrés. Una de las cualidades más importantes en las que hace énfasis el DSM es que el problema no solo provoque malestar, sino que además ese malestar que le produce le haga solicitar ayuda. (Castro, 2003, p. 02).

De esta manera, el DSM agrupa los trastornos psicosociales de la siguiente manera:

- Factores psicológicos y comportamentales que afectan al estado médico general
- Problemas de relación, familiares.
- Problemas relacionados con el abuso o negligencia.
- Problemas relacionados con los papeles personales (biográficos, de identidad, religiosos etc).
- Problemas sociales (domésticos, económicos, legales).
- Otros como; Duelo, capacidad mental limite, problema académico, comportamiento antisocial de adolescente, niño o del adulto, simulación, deterioro cognitivo (Castro, 2003, p. 02)

Como es notable, las personas pueden manifestar una diversidad de trastornos y su severidad deberá ser evaluada en el marco de una atención profesional, teniendo presente los recursos con los que el individuo cuenta.

4.7 Intervención en crisis

A lo largo de la vida los seres humanos se enfrentan a diversas situaciones que vivencian como adversas, inesperadas y que pueden llegar a generar crisis emocionales. Según Slaikou (1996), la crisis se entiende como un estado temporal de desorganización emocional, que se genera por la incapacidad del individuo para abordar y hacer frente a situaciones particulares. Como lo refiere el autor, se pueden distinguir principalmente dos tipos de crisis: aquellas de tipo *circunstancial* que se generan por sucesos externos o situacionales y las *crisis de desarrollo*, que se producen por la transición de una etapa de desarrollo a otra.

Ahora bien, la intervención en crisis hace referencia a una estrategia que se lleva a cabo cuando se presenta una situación que genera crisis y que no se ha podido afrontar eficientemente. El objetivo consiste en “ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, la restauración del equilibrio emocional y una mejora en cuanto a su conceptualización de lo sucedido” (Osorio, 2017, p. 6). Este tipo de intervención se puede dar en primera o segunda instancia, acorde a las necesidades y etapa en la que se encuentre el sujeto.

La primera instancia de la intervención en crisis consiste en dar los primeros auxilios psicológicos y tiene como finalidad reducir el peligro de muerte, apoyar a la persona para su restablecimiento personal, emocional, físico y social y proporcionar enlace con las posibles fuentes o instituciones de asistencia (Osorio, 2017). Los primeros auxilios psicológicos se dan de forma inmediata y breve y puede ser brindados por profesionales de diversas disciplinas e incluso cualquier persona con conocimiento o entrenamiento previo.

Por su parte, la intervención en segunda instancia se da una vez ha pasado la crisis, siempre que se detecten secuelas que ameriten el proceso de intervención posterior,

como la presencia de algún trastorno psicosocial. Sus objetivos consisten en “resolver la crisis; translaborar el incidente de crisis; integrar el incidente a la trama de la vida; y establecer la apertura/disposición para encarar el futuro” (Slaikeu, 2000, p. 109). La duración de este tipo de intervención es mayor al primero y se debe realizar por parte de profesionales en salud mental.

4.8 Atención psicosocial

La atención psicosocial comprende la articulación de diferentes acciones orientadas a superar los daños psicosociales relacionados con la integridad física, psicológica y moral, en sujetos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Con el objetivo de dignificar la vida de las víctimas y favorecer la reconstrucción del proyecto de vida personal y comunitario, la atención se brindará desde un enfoque diferencial, social y cultural que garantice el reconocimiento de estrategias propias de sanación y reparación de acuerdo con los significados y sentidos construidos alrededor del hecho victimizante (Ministerio de salud y protección social, 2013).

4.9 Acompañamiento psicosocial

Por su parte, el acompañamiento psicosocial configura “un conjunto de acciones orientadas a fortalecer habilidades, destrezas y competencias en el ámbito de la vida familiar, educativa, productiva y comunitaria” (SES, s.f, p. 5), desde la escucha activa y empatía, contribuir en el proceso de afrontamiento de los efectos sociales, culturales y psicológicos de la población victimizada, teniendo en cuenta sus recursos individuales y sociales (Pinzón, Martínez y Naranjo, 2009). Para ello, es importante el desarrollo de un proceso integral, interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial, que garantice el desarrollo psicológico, funcional y social de los sujetos, familia y comunidad (Sacipa, Tovar y Galindo, 2005).

4.10 Apoyo social

De acuerdo con Gottlieb (1998), el apoyo social hace referencia a la ayuda tangible o posibilidad de acceso a ella, que a su vez genera efectos emocionales, cognitivos y conductuales los cuales representan beneficios para los sujetos. En el concepto de apoyo social a su vez se incorpora los conceptos de apoyo social obtenido, apoyo socialmente experimentado y situación contextual del apoyo social. Bajo esta lógica, el apoyo social se debe analizar desde un macro-nivel, es decir, desde una mirada comunitaria en la que se analiza las redes de apoyo de los individuos y se promueve la integración del sujeto y de su familia al sistema social. Pero también, desde un nivel micro, en el cual se analizan los vínculos de confianza del sujeto con su familia.

5 ALCANCE DE INTERVENCIÓN PAPSIVI

Niveles de intervención con enfoque diferencial

Respuesta sugerida	Niveles de intervención en el marco de la atención integral en salud con enfoque psicosocial			Impacto en la población víctima de conflicto armado
Tratamiento especializado individual	MIAS	Servicios especializados Intervenciones de alta intensidad	Mediana y Alta	Trastornos mentales
Intervención familiar-individual	Componente de atención integral en salud del PAPSIVI	Apoyos focalizados no especializados Intervenciones de moderada intensidad	Baja y mediana	Problemas mentales
Actividades de soporte psicosocial Promover seguridad y satisfacción de necesidades básicas	Componente psicosocial del PAPSIVI	Apoyo al individuo, familiar y comunidad Servicios básicos y seguridad	Baja	Trastornos psicosociales leves (reacciones naturales al evento traumático) Población general afectada por la crisis

FUENTE: Ministerio de salud y seguridad social, 2017.

Los niveles de intensidades de intervención en salud mental de acuerdo con el PAPSIVI, se estructuran de la siguiente manera:

- Intervención de alta intensidad, referida a la Intervención psicoterapéutica por parte de los profesionales de salud mental.
- Intervención de mediana intensidad, referida a la intervención psicológica, focal de apoyo y asesoramiento, que debe ser brindada por profesionales de la salud mental.
- Intervención de baja intensidad, referida a la atención psicosocial de manera; individual, familiar y/o comunitaria, la cual se ejecuta interdisciplinariamente y puede ser desarrollada por cualquier persona capacitada.

Nota: Cabe resaltar que el diseño del presente protocolo se limita al nivel de las actividades intervención de baja intensidad de soporte psicosocial, lo cual responsabiliza a la organización CNA a brindar información de las rutas para la intervención de “Tratamiento especializado individual” e “Intervención familiar-individual”.

5.1 Generalidades de la ruta de atención psicosocial.

5.2 Especificaciones de la Ruta de atención psicosocial

Paso 1. Búsqueda de apoyo psicosocial en la organización

El acercamiento con la persona quien recibirá la orientación psicosocial es el primer paso para iniciar la ruta de atención.

Paso 2. Declaración de confidencialidad

Es importante mencionarle a la persona quien requiere el apoyo, que su identidad y la información que brinde será salvaguardada. Además, la organización tendrá criterio de uso y manejo de la información de acuerdo con las condiciones de seguridad en el marco del conflicto social y armado presente.

Paso 3. Establecimiento del objetivo de la atención

A través del diligenciamiento de la ficha de ingreso (ficha de ingreso anexo 1) podrá identificar el objetivo de la consulta.

Paso 4. Descartar afectaciones

Afectaciones Físicas, fisiológicas, y satisfacción de necesidades básicas (apoyo social y primeros auxilios psicológicos) remitir a otras instituciones dependiendo del caso (diligenciar formato de remisión anexo 2).

- i. Afectaciones físicas/fisiológicas; golpes, heridas visibles, traumatismos, lesiones, que comprometan la salud física de la persona. En caso de abuso sexual se activa la ruta de atención por violencia sexual (ver directorio de redes del municipio).
- ii. Afectación psicológica: perturbación, o afectación de la salud mental por causas o hechos como amenazas, violencia verbal, física, extorsión, duelo no resuelto, entre otros, que impida el despliegue de los recursos cognitivos y emocionales en el contexto cotidiano, es decir que la persona pueda pensar, tomar decisiones y actuar de manera acertada.

Paso 5. Proceso de atención, soporte y orientación

Ambiente adecuado: Ubicarse en espacios físicos silencioso y sin interrupciones externas, procurando guardar la privacidad de la persona.

Uso de tiempo: Hacer un uso adecuado del tiempo entre 30-45 minutos.

Empatía: Hace referencia a la identificación de los saberes, sentires, emociones y expectativas que tienen los participantes alrededor del tema

Escucha activa a la persona: Procurar no interrumpir y que la persona exprese sus sentimientos y emociones, evitando emitir juicios de valor y sugerir soluciones basados en su experiencia personal.

Postura corporal: Mantener una posición corporal cómoda, evitando cruce de brazos y piernas, evitar gestos faciales de desagrado, asombro, entre otros.

Materiales de orientación: Apoyar el proceso de orientación a través del uso de material didáctico y/o informativo para que se dirija a la personería municipal (dependiendo el caso).

Paso 5.1. Primeros auxilios psicológicos

De ser necesario, se podrá hacer uso de primeros auxilios psicológicos a la persona atendida.

¿Qué hacer?	¿Qué no hacer?
<ul style="list-style-type: none">• Buscar, en lo posible, un espacio de privacidad e intimidad, evitar interrupciones que puedan llegar a violentar a la persona afectada.• Evaluar los contactos vitales de la persona afectada para el acompañamiento, en el momento del suceso o posteriormente.• Ser asertivo en la entrega de noticias delicadas, tenga en cuenta el estado de susceptibilidad de la persona, no juzgue ni critique su posición o modo de pensar.• Tenga en cuenta las señales que envía la persona que está frente a usted, su actitud y sus necesidades inmediatas.• Facilitar herramientas que mitiguen la visión tubular o de túnel.	<ul style="list-style-type: none">• Evite decir frases de consuelo que alteren o incomoden a la persona afectada.• No se debe tratar de establecer relaciones jocosas tratando de subir el ánimo.• No se debe entrar en contacto físico si no es pedido o aprobado por la persona afectada.• No emitir juicios valorativos ni religiosos.• No tomar partido.• No hacer relatos de experiencias propias, semejantes a la que vive la persona actualmente.• Intentar resolverlo todo ahora• Tomar decisiones que comprometan el largo plazo.• Abstenerse de tomar decisiones• Dejar la evaluación a alguien más.• Dejar detalles en el aire o asumir que la persona continuará la acción por sí misma.

Fuente: (Cruz Roja Colombiana, 2005, p. 33-34)

Paso 6. Seguimiento del caso

Cada organización determinará el proceso de seguimiento y el medio por el cual se comunicará con la persona atendida. Se sugiere que al menos se realice 1 seguimiento, durante el mes posterior a la atención.

5.3 Ruta de Atención y Ayuda Humanitaria Inmediata (AHI)

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, 2018

1. El Ministerio Público, en cabeza de la personería municipal, hará la toma de la declaración del hecho victimizante y remitirá a la víctima a la alcaldía municipal para la identificación de necesidades y debida atención, a través de las secretarías de despacho, Red Unidos y enlace municipal.

2. Al conocer el caso, la Alcaldía municipal ofrecerá a la víctima orientación sobre la AHI, ruta a seguir y proceso del RUV, entre otros asuntos; y, en caso de necesitarse, ofrecerán primeros auxilios emocionales y la atención médica de emergencia, en coordinación con la red hospitalaria, independientemente de la capacidad económica de la víctima.

3. La Alcaldía y el enlace municipal de la UARIV evaluarán los criterios y condición de vulnerabilidad acentuada con el hecho victimizante, mediante visita domiciliaria o certificación de la personería y, el Comité de Justicia Transicional, definirá el tipo de AHI y el mecanismo de entrega de la misma. Durante los 60 días siguientes a la declaración, la UARIV valorará la inclusión o no el RUV; en este tiempo, el enlace municipal de la UARIV realizará seguimiento a la decisión de inclusión en el RUV. Si la víctima es incluida, ingresará con su núcleo familiar a las bases de datos institucionales y se le garantizará el acceso a la oferta institucional. Si la víctima no es incluida se orientada sobre el derecho a interponer recurso de reposición durante los 5 días siguientes de haber sido informada la negación de inclusión en el RUV.

4. Cuando el municipio tiene capacidad de entregar la AHI y cuando no tiene la capacidad para responder inmediatamente, mediante oficio firmado por el Alcalde Municipal, acudirá al departamento solicitando la ayuda a la Secretaría de Gobierno del departamento.

5. La Dirección de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Interno de la Secretaría de Gobierno verificará el cumplimiento de los criterios establecidos en el Decreto 389 de 2016.

6. Si se cumplen los criterios, durante los 3 días siguientes al recibo de la solicitud, se entregará la ayuda mediante acta; si no se cumplen los criterios se informará al municipio para que oriente a la víctima en la subsanación del trámite

Tomado de: (Gobernación de Cundinamarca, 2018, p. 8-9).

5.4 Directorio de entidades involucradas

Directorio – Popayán

Equipo derechos humanos CNA- Cauca: Dirección cra 4 # 1-86

Horario: Lunes a Jueves De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Y 2:00 p.m. a 6:00 p.m

Defensoría del pueblo: Dirección: Carrera 4 # 0-55

Teléfono: 8244874

Horario: Lunes a Viernes De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Y 2:00 p.m. a 6:00 p.m

Comisaría de familia: Dirección: Edificio el CAM Carrera 6 # 4-21.

Teléfono: (572)8333033, 8243075, 3154679004.

Horario: Lunes a Viernes De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Dirección: Calle 6 Carrera 26
Esquina Barrio Santa Helena

Teléfono: 57(2) 831 31 00 Ext: 200001 – 200002

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a.m a 12:00 m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.

Fiscalía local: Dirección: Calle # # 2-76

Teléfono: 8208011

Correo electrónico: contacto@fiscalia.gov.co

Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS Popayán:

Dirección: Carrera 17 # 9-47

Teléfono: 8242550

Horario: 24 Horas

Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias forenses:

Dirección: Avenida 17 sur # 10 –95

Teléfono: 8332038

Horario: Lunes a sábado 7am a 7 pm

Personería Municipal: Dirección: Carrera 6 No.4-21

Teléfono: 8333030

Horario: Lunes a Viernes de 8am a 12:30pm y de 2pm a 6pm.

Hospital Universitario San José de Popayán: Dirección: Cra. 6 #10N-142

Teléfono: (2) 8200972

Horario: 24 Horas

Hospital Susana López de Valencia: Dirección: Calle 15 # 17a- 196 La
Ladera

Teléfono: 8386363

Horario: 24 Horas

**Centro de Atención Psicosocial y de la Salud Mental (CAPS), Fundación
Universitaria de Popayán**

Correo electrónico: caps@fup.edu.co

**Coordinador Centro de Atención Integral a la Comunidad (CAIC) Universitaria
Cooperativa de Colombia**

Dirección: Carrera 9 No. 23 N – 26 Barrio Ciudad Jardín.

Teléfono: (57) (2) 8339480 ext 655

Correo electrónico: jhonn.munoz@campusucc.edu.co

Policía Nacional: Dirección Avenida Panamericana 1 N 75

Teléfono: 3214295822 / 123

Correo electrónico: Mepoy.coman@policia.gov.co

Directorio – Tambo

Alcaldía: calle 4 N° 2-98 /Parque principal

Teléfono: 3137141529-8276090

Horario: Martes a Viernes de 8:00am a 4:30pm, Sábados de 8:00am a 2:00pm

Hospital El Tambo: Carrera 5 N° 4-60

Teléfono: 3113402058-8276400

Horario: Lunes a Sábado de 7:00am a 4:00pm

Personería municipal - 320-701-3097

Directorio – Argelia Cauca

Hospital Argelia – 3128961036 -

Alcaldía -3103792975

Horario de atención: Martes a viernes de 8:00 Am – 1:00 Pm y de 2:00 Pm – 5:00 Pm

Sábados: jornada continua de 8:00 Am – 3:00 Pm

Correo institucional: alcaldia@argelia-cauca.gov.co

Directorio – Cali

Comisaría de familia: Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca - Colombia. Horario atención: lunes a viernes de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm. Lineas Locales: 195 - (57+2) 887 9020

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Avenida 2 Norte # 33 - 45 Barrio Prado Norte, Cali - Valle del Cauca 57(2) 488 25 25. Ext: 260103 – 260104, Horario de Atención: Lunes a Viernes 08:00 a.m. a 05:00 p.m. (Jornada Continua)

Fiscalía General De La Nación Seccional Valle Cl. 10 #577 · (2) 3927505

Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS: AVENIDA ROOSVETL 38-32, f022ucacal@fiscalia.gov.co, 8-AM A 12 M y 1 A 5

Cali - Valle Del Cauca Teléfono (+57) 4 6717303

Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias forenses: Dirección: Calle 7A No. 12A-51, Bogotá, Colombia Teléfonos: PBX (571) 406 9944 ó (571) 406 9977 Líneas gratuitas desde cualquier lugar del país: 018000-914862. Línea anticorrupción: 018000-113263 Horario de Atención de clínica forense: Lunes a Sábados de 7:00am a 7:00pm
medicina legal

Personería Municipal: Centro Administrativo Municipal CAM, Torre Alcaldía Piso 13 Avenida 2 Norte No. 10 – 70 PBX (57) (2) 661 7999. Horario Lunes a Viernes Mañana 8:00 am a 12:00 m Tarde 1:00 pm a 5:00 pm Línea de Atención 24 Horas 318 335 5722

Defensoría del pueblo: Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco Horario atención Lunes a jueves: Mañana 7:30 am a 12:30 pm Tarde 1:30 pm a 5:30 pm Viernes: Mañana 7:30 am a 12:30 pm - Tarde 1:30 pm a 4:30 pm
(57-2) 620 00 00

Policía Nacional: Lunes a viernes de 08:00 am – 12:00 pm y 02:00 pm – 05:00 pm Conmutador o PBX: (57) 5159000, Calle 21 No. 1n-65 barrio El Piloto HORARIOS: Lunes a Viernes: 07:30 a.m. a 6:00 p.m. TELÉFONOS: 8826106

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Congreso de la República (21 de enero 2013). Por la cual se expide la Ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-enero-2013.pdf>

Corporación Vínculos. (2009) Acompañamiento psicosocial en contextos de violencia sociopolítica. Bogotá. Recuperado de <http://corporacionvinculos.org/index/wp-content/uploads/2017/08/Acompa%C3%B1amiento-psicosocial-en-contextos-de-violencia-sociopolitica.pdf>

Cruz Roja Colombiana. (2005). *Apoyo psicosocial. Aproximación al manejo del duelo y de la crisis en personas afectadas por emergencias.* Recuperado de https://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/471/1/D-132-Cruz_Roja_Colombiana-2005-354.pdf

Castro, J. (2003). Problemas psicosociales: una aproximación en la consulta. *Revista Clínica Electronica en Atención Primaria*, 4, 1-6. Recuperado de https://ddd.uab.cat/pub/rceap/rceap_a2004m7n4/rceap_a2004m7n4a2.pdf

Forero-Salcedo, J. R. (2019). Derechos humanos, enfoque diferencial y construcción de paz. Breves reflexiones desde una visión constitucionale. *Saber, Ciencia y Libertad*, 14(1),

- 48–55. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2019v14n1.5204>
- Fundación SES. (2019). Acompañamiento psicosocial individual, familiar y comunitario. Caracas: DIALOGAS, Adelante, Agcid Chile, MESACTS y CAF. Recuperado de <https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1417/Acompa%C3%B1amiento%20psicosocial%20individual,%20familiar%20y%20comunitario.pdf>
- Garita, A. (2013). La orientación para la salud mental: Reflexiones para delimitar un campo de intervención profesional. *Revista Electrónica Educare*, 17(2), 55-68. Retrieved May 01, 2021, from http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-42582013000200004&lng=en&tlng=es.
- Gobernación de Cundinamarca. (2018). *Rutas y protocolos para la atención a víctimas en Cundinamarca. Guía para entidades públicas, Comités Territoriales de Justicia Transicional y Mesas de Víctimas del departamento*. Recuperado de <https://www.coljuristas.org/documentos/tmp/RUTA%20VICTIMAS%20INTERNAS%20MAR%2012.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección social. (2018). Política Nacional de Salud Mental. En *Ministerio de Salud y Protección Social*. <http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2015/01/PDF.pdf>
- Organización Mundial de la salud. (1996). ¿Qué calidad de vida? *Foro mundial de la salud*, 17(4), 385–387. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/55264/WHF_1996_17_n4_p385387_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/55264/WHF_1996_17_n4_p385-387_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://apps.who.int/iris/bitstr
- Rosero-Labbé, C. M., & León Díaz, R. E. (2013). Multiculturalismo, enfoques diferenciales y reconfiguraciones de los racismos. *CS*, 12, 23–52.
- Sistema Estadístico Nacional De Colombia. (2020). *DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL*. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/guia-inclusion-enfoque-difencias-intersecciones-produccion-estadistica-SEN.pdf>
- Sacipa, S, Tovar, C, Galindo, L. (2005) Guía de Orientaciones para el a Población en Situación de Desplazamiento Acompañamiento Psicosocial. Versión No. 2. Copyright © 2005 CHF International. Bogotá D. C. Colombia. Recuperado de: <https://www.globalcommunities.org/publications/2005-acompanamiento-psicosocial.pdf>
- Slaikeu, K. (1996). *Intervención en crisis*. (2ª ed.) México: Manual Moderno.
- Urzúa, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto Quality of life: A theoretical review. *Terapia Psicológica*, 30(1), 718–4808.
- _____. (2013). Anexo 1. Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. [Documento interno]. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de Promoción Social.
- _____. (2000). *Intervención en crisis: Manual para práctica e investigación*. México: Manual Moderno.

Anexos

Anexo. 1 Ficha de ingreso de atención psicosocial.

Fecha: _____	Lugar de atención (municipio):	Atención Virtual/Telefónica: SI___ NO___
Nombre o seudónimo:	Edad:	
Código:		
Sexo Hombre__ Mujer__ Otro__	Residencia: _____	
Procedencia:	Campesino__ Indígena __ Negro__ Mulato__ afro__ Gitano __ (ROM)__ Palenquero__ Raizal__ Ninguno__	
Nivel educativo:	Ocupación:	
Motivo de atención: _____ _____		
Observaciones sobre la atención y/u orientación: _____ _____ _____		
Remisión SI _____ NO _____ Lugar: _____ *Si remitió a la persona, por favor diligencie el anexo 2. formato de remisión		
Referencia familiar y/o personal: _____ Contacto: _____	Nombre del responsable de la atención Cargo:	

Anexo 2. Formato de remisión.

Fecha: _____	Lugar de atención (municipio):	Atención Virtual/Telefónica: SI___ NO___
Nombre o seudónimo:	Edad:	
Código:		
Sexo Hombre__ Mujer__ Otro__	Residencia: _____	
Procedencia: _____	<i>Pertenencia étnica</i> Campesino: __Indígena: __ Negro: __ Mulato: __ Afro: __Gitano: __ (ROM) : __ Palenquero: __Raizal: __ Ninguno: __	
Nivel educativo:	Ocupación:	
Motivo de remisión _____ _____ _____ _____		
Remitido a:	Remitido por: Cargo:	